

Dispositivo electrónico para la ubicación de mascotas caninas extraviadas en el municipio de Jamundí – Valle, Colombia

Juan F. Burbano M. *, Fabio A. Valverde M.**, Andrés F. Rodríguez C.***

Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales (FCECEP), Cali 720042

*(e-mail: jurbano5182@campuscecep.edu.co)

***(e-mail: fvalverde5899@campuscecep.edu.co)

***(e-mail: andres.rodriguez@campuscecep.edu.co)

Abstract: The project focuses on creating an electronic device with GPS technology to locate dogs in a specific area, alleviating concerns about lost pets. Interviews were conducted with experts and dog owners in Jamundí to identify needs and reasons for loss. A device was designed using GPS and GSM coverage, allowing owners to always monitor their pets.

Keywords: Location and tracking systems, Real-time control and monitoring systems, IoT (Internet of Things) devices, Global positioning systems (GPS), Canine pet.

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, se vuelve cada vez más indispensable el uso de tecnologías que determinen rápidamente la ubicación en tiempo real de familiares, amigos e incluso mascotas. Este aumento se debe a la necesidad de conocer el paradero real de estas personas u animales. Por esta razón, el incremento de estas tecnologías en concordancia con el uso del IOT, ha ampliado la variedad de aplicaciones que incluyen una nueva utilidad para la ubicación de mascotas caninas, ya que perder una mascota es una experiencia angustiante para cualquier dueño y puede causar estrés significativo en la mascota en sí.

Lamentablemente en la mayoría de los casos no es posible recuperar la mascota canina, por lo tanto, se genera un aumento de caninos perdidos que finalmente se convierten en animales "callejeros", logrando enfermarse con el tiempo. Además, debido a su condición de callejeros, estos caninos a menudo sufren maltrato, agresiones y otras formas de abuso.

Estas situaciones generan motivación para buscar soluciones y garantizar la seguridad y protección de las mascotas por parte de sus dueños. Esto hace indispensable el uso de herramientas y dispositivos electrónicos que permitan el rastreo y monitoreo de mascotas caninas, con la capacidad de desplazarse a largas distancias. Esto proporciona una solución confiable para su localización y una mayor tranquilidad a los dueños de las mascotas.

Por lo tanto, el objetivo principal de este trabajo se desarrolla mediante la implementación de un dispositivo electrónico confiable que permita conocer la ubicación actual de una mascota canina, con el fin de abordar el problema de extravío de perros en el municipio de Jamundí. Para lograrlo, se utiliza la tecnología GPS y la red GSM, que permiten rastrear a las mascotas en tiempo real y desde cualquier lugar con cobertura GSM.

Además, se apoya en una interfaz web y móvil que le brinda al usuario la posibilidad de monitorear a su mascota desde cualquier dispositivo y obtener información sobre los lugares en los que se ha situado anteriormente. Con esta solución, se busca garantizar la seguridad y protección de las mascotas, evitando situaciones en las que se pierdan y no puedan ser encontradas por sus propietarios.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Estudios realizados por GFK (Reyes, 2020) a 27.000 personas en 22 países, revela que más de la mitad de la población mundial (56%) posee al menos una mascota, siendo los perros la mascota más popular en América Latina. Sin embargo, los perros también enfrentan situaciones de pérdida o desaparición, y solo del 15% al 20% de los perros extraviados logran regresar a su hogar. En 2022 la fundación Affinity de España (fundación-Affinity, 2022) comprobó un dato importante a destacar, y es que más del 50% de los perros y gatos recogidos son adoptados por nuevas familias, en el caso de los perros el 20.5% son devueltos, mientras que en el caso de los gatos solo el 4.2% son devueltos. El 16% de los perros sigue en el refugio o protectora y el 15.2% de los gatos permanece en la protectora, como se aprecia en la Figura 1. Superar el 50% de adopciones es una cifra positiva que demuestra que la promoción de la adopción es una de las estrategias más usadas para reducir la población de animales abandonados y evitar que sean sacrificados o que pasen el resto de sus días en el refugio.

Cada año en Colombia, miles de perros son abandonados o se pierden lo que representa una alta tasa de abandono en las principales ciudades. Según el Instituto de Protección Animal de Colombia, durante la pandemia, hubo un aumento significativo en la adopción de perros, especialmente en Bogotá, Medellín y Cali (Sanchez, 2022) donde en el año 2020 se registró un récord de más de 1,800 animales que encontraron un nuevo hogar.

Figura 1. Grafica de porcentaje de mascotas caninas en el mundo, (Casbas, 2020).

Se ha considerado que la motivación principal para esta tendencia al alza fue el distanciamiento social y el confinamiento, ya que las personas buscaban compañía y consuelo en sus nuevos amigos caninos. Sin embargo, es lamentable que, después de la pandemia, el número de mascotas abandonadas haya vuelto a aumentar, lo que indica la necesidad de abordar de manera más efectiva el problema del abandono de perros en el país.

En Jamundí (Alberto, 2023), municipio cercano a Cali (Arboleda, 1959), también se pierden mascotas caninas debido a diversos factores. Sin embargo, no existe actualmente una estadística que se pueda presentar como en los casos anteriores. Es importante conocer las necesidades de los propietarios para desarrollar soluciones efectivas a este problema, porque se evidencia que efectivamente hay mascotas caninas extraviadas que se vuelven callejeras como podemos apreciar en la Figura 2.

Figura 2. Caninos callejeros en Jamundí, (norte, 2022).

2.1. Formulación del problema

El municipio de Jamundí se encuentra inmerso en una crisis preocupante relacionada con la desaparición de perros, la cual se origina debido a diversos factores perjudiciales. Entre estos factores se encuentran el ruido excesivo, la inseguridad en las calles, la irresponsabilidad de los dueños de mascotas y la falta de atención hacia sus caninos. Esta problemática ha desencadenado una serie de consecuencias negativas para la comunidad, tales como el incremento en la población de perros sin hogar, el deterioro de la calidad de vida de los

perros extraviados, la amenaza de accidentes de tránsito y la propagación de enfermedades, entre otros aspectos preocupantes.

¿Cuáles son las medidas de localización más efectivas para reducir el índice de extravío de mascotas caninas en el municipio de Jamundí y mejorar su calidad de vida?

2.2. Sistematización del problema

¿Cuáles son las necesidades de los propietarios para conocer fácilmente la localización de sus mascotas caninas?

¿Qué sistema permitiría la localización de una mascota canina?

¿Cómo se puede evidenciar que la localización de la mascota canina es la correcta?

3. OBJETIVOS

Como objetivo principal se plantea, Implementar un dispositivo electrónico que permita de manera confiable conocer la Ubicación actual de una mascota canina

3.1. Objetivos Específicos

- Definir las necesidades de los propietarios de mascotas caninas
- Desarrollar un sistema embebido para la localización de una mascota canina
- Validar la localización generada por el sistema embebido con pruebas de campo

4. METODOLOGÍA

En este punto se relaciona el método Design Thinking, el cual es un enfoque metodológico mixto utilizado para abordar problemas complejos y encontrar soluciones innovadoras y centradas en el usuario. Como se observa en la Figura 1. Design Thinking (designthinking, s.f.)

Para el desarrollo de este proyecto, se realizó una base de enfoques investigativos como:

Investigación Aplicada: Se realizó investigación aplicada para poner en práctica todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, de esta forma, mediante el uso de tecnologías que existen en el mercado, se implementará un prototipo funcional, adecuado para solucionar el problema planteado.

Investigación Bibliográfica: La investigación es bibliográfica, debido a que la información recopilada sobre el tema principal fue obtenida mediante consultas en artículos científicos, artículos académicos, tesis de grados y publicaciones en el internet, gracias a esto se pudo ampliar conocimientos y obtener más información sobre el funcionamiento de los dispositivos que se utilizaron en el desarrollo del proyecto.

Figura 1. Design Thinking, (García, 2020).

Investigación Bibliográfica: La investigación es bibliográfica, debido a que la información recopilada sobre el tema principal fue obtenida mediante consultas en artículos científicos, artículos académicos, tesis de grados y publicaciones en el internet, gracias a esto se pudo ampliar conocimientos y obtener más información sobre el funcionamiento de los dispositivos que se utilizaron en el desarrollo del proyecto.

Investigación de campo: Se puede realizar una investigación exhaustiva sobre el problema del extravío de perros en la ciudad de Jamundí, incluyendo la identificación de las principales causas y consecuencias, así como las posibles soluciones existentes. Esto podría implicar entrevistas a expertos, dueños de mascotas, organizaciones de bienestar animal, y funcionarios del gobierno local.

Diseño de entrevistas y análisis de datos: Se pueden diseñar encuestas y cuestionarios para recopilar datos de la población local sobre la problemática del extravío de perros, incluyendo el conocimiento y las percepciones de la gente sobre el problema, así como sus experiencias personales. Posteriormente, se pueden analizar los datos para identificar patrones y tendencias y determinar las posibles soluciones más efectivas.

Procesamiento y análisis de Datos: Para el procesamiento y análisis de datos se procederá a realizar lo siguiente:

- 1) Analizar la información recolectada de las entrevistas, respecto a los diferentes propietarios de mascotas.
- 2) Corresponder las diferentes secuelas que generan controversia en los hogares domésticos
- 3) Organizar toda la información obtenida para elaborar un sistema cómodo y funcional para las mascotas.

A continuación, se consolida las Etapas con las cuales se desarrollará el proyecto:

Etapa 1 – Objetivo 1: En esta etapa se da cumplimiento al objetivo 1, definir las necesidades de los propietarios de mascota canina, realizando la enfatización y definición con forme al Design Thinking

Etapa 2 – Objetivo 2: Tomando como base al objetivo 2 se desarrolla el sistema embebido para la localización de una

mascota canina, realizando la ideación y prototipado del sistema desarrollado.

Etapa 3–Objetivo 3: Se hace necesario determinar el objetivo 3 para validar la localización generada por el sistema embebido con pruebas de campo, para obtener resultado e ir corrigiendo el sistema.

5. IMPLEMENTACIÓN

A continuación, se realizará la presentación de la implementación del proyecto, guiándonos con los objetivos y la metodología explicada en los capítulos anteriores, por lo tanto, se inicia abordando la problemática de los accidentes y el deterioro de la calidad de vida de las mascotas extraviadas en Jamundí con las entrevistas de diferentes usuarios.

5.1. Etapa de entrevistas a usuarios

Teniendo en cuenta la información brindada durante las entrevistas realizadas a los usuarios, se destacaron ciertas perspectivas y característica que tocan puntos relevantes en el desarrollo del dispositivo localizador, siendo ordenadas de mayor a menor de la siguiente manera:

Tabla 1 Requerimientos de los usuarios

NECESIDADES EN BRUTO	NECESIDADES INGENIERILES
Que se pueda encontrar en un lugar seguro	Preciso en la localización
Que sea resistente a los cambios de clima	Resistente
Que de buenas indicaciones del lugar donde se encuentra	Monitoree parámetros exactos
De un precio prudente	Económico
Que funcione solo cuando la mascota se encuentre fuera de casa	Buena distancia de localización
Que cualquier usuario lo pueda usar	Fácil uso
Que sea completamente adaptable al cuerpo de la mascota canina	Confiable
Debe ser cómodo para la mascota	Seguro para las mascotas caninas

Fuente: Elaboración propia, 2022

5.2. Etapa de Bocetos

En esta fase, se realizan los diseños de la implementación del dispositivo, llevando a cabo ideas que permiten comparar los bocetos ideados por cada integrante del equipo de trabajo. Estos bocetos permiten tener una imagen más detallada del modelo a desarrollar, por lo que se hace necesario el desarrollo de tablas comparativas que permiten tener una visión detallada de criterios en cada uno de los bocetos planteados, obteniendo finalmente el de la Figura 3, la calificación más alta evaluada por el usuario en la Tabla 1. Boceto escogido

5.3. Etapa de Bocetos

En esta fase, se realizan los diseños de la implementación del dispositivo, llevando a cabo ideas que permiten comparar los bocetos ideados por cada integrante del equipo de trabajo. Estos bocetos permiten tener una imagen más detallada del

modelo a desarrollar, por lo que se hace necesario el desarrollo de tablas comparativas que permiten tener una visión detallada de criterios en cada uno de los bocetos planteados, obteniendo finalmente el de la Figura 3, la calificación más alta evaluada por el usuario en la Tabla 1. Boceto escogido

Figura 2. Árbol jerárquico de metas y objetivos

5.4. Etapa de Bocetos

En esta fase, se realizan los diseños de la implementación del dispositivo, llevando a cabo ideas que permiten comparar los bocetos ideados por cada integrante del equipo de trabajo. Estos bocetos permiten tener una imagen más detallada del modelo a desarrollar, por lo que se hace necesario el desarrollo de tablas comparativas que permiten tener una visión detallada de criterios en cada uno de los bocetos planteados, obteniendo finalmente el de la Figura 3, la calificación más alta evaluada por el usuario en la Tabla 1. Boceto escogido

Tabla 1. Boceto escogido

Criterio Alternativa	COMODIDAD			Facil de manejar			Tamaño			Consumo de recursos			Estetico			Total
	Peso	Total		Peso	Total		Peso	Total		Peso	Total		Peso	Total		
Arnes en forma de chaleco con dispositivo incrustado	5	35%	1,75	5	25%	1,25	4	20%	0,8	4	15%	0,6	4	5%	0,2	48

5.5. Análisis funcional

Seguidamente, se hace la elaboración de la caja negra del dispositivo, añadiendo sus diferentes propiedades y acciones dentro de su incorporación, la cual se detalla en la Figura 4 y Figura 5. A este proceso también se le incorpora la Figura 6 que permite visualizar internamente las propiedades para su análisis funcional. Finalmente, Ya determinadas y analizadas las funciones y subfunciones, es necesario organizarlas de forma clara y lógica, teniendo en cuenta las implementaciones o medios de los atributos de diseño

Figura 3. Boceto final con ejemplar canino

Fuente: Elaboración propia, 2022.

5.6. Análisis funcional

Seguidamente, se hace la elaboración de la caja negra del dispositivo, añadiendo sus diferentes propiedades y acciones dentro de su incorporación, la cual se detalla en la Figura 4 y Figura 5. A este proceso también se le incorpora la Figura 6 que permite visualizar internamente las propiedades para su análisis funcional. Finalmente, Ya determinadas y analizadas las funciones y subfunciones, es necesario organizarlas de forma clara y lógica, teniendo en cuenta las implementaciones o medios de los atributos de diseño

Figura 4. Caja negra del dispositivo

Figura 5. Caja transparente del dispositivo

Figura 6. Árbol de Medios y funciones

Figura 7. Diagrama de flujo del software del microcontrolador

Para tener una mejor visualización del diseño en forma física, se hace un esquema de Diseño 3D, mostrando el prototipo con todas sus partes funcionales. Esto sirve de Muestra para su validación con cada usuario. De acuerdo a la comodidad

de la mascota y a los gustos estéticos del usuario elegido, se escoge finalmente el modelo 3D de la Figura 8 y la Figura 9.

Figura 8. Diseño 3D exterior del Dispositivo

Figura 9. Diseño 3D interno del dispositivo

En la Figura 10 se comprueba la aprobación del usuario Ana milena Jaramillo, que comparte sentirse a gusta con la implementación del dispositivo para su mascota canina, recomienda algunos puntos a mejorar, y se muestra abierta al poner al canino de ejemplo para la función definitiva del dispositivo al localizarlo.

Figura 10. Mascota ejemplar usando el dispositivo

Una vez finalizada la prueba, se obtuvieron resultados muy positivos y se comprobó que el dispositivo cumplía con la mayoría de las expectativas del usuario.

El diseño modular elaborado dentro contexto del prototipo ya es usado en otras partes que permiten hacer soluciones similares, por lo que se identifica que esta manera es una de las formas más adecuadas para implementar el producto, teniendo en cuenta gran variedad de necesidades asertivas. El producto puede ser modificado ya que cuenta con diferentes funcionalidades que pueden evolucionar a medida del tiempo. Además, la eficiencia que se tiene puede llegar a ser mejor y mejorar sus costos.

5.7. Estructura externa del dispositivo

A continuación, se presenta detalladamente el diseño de la implementación del circuito en proteus y en PCB, determinando su completa funcionalidad con el ejemplar canino y las proporcionalidades para cada material utilizado.

Figura 11. Simulación en Proteus

Figura 12. Diseño PCB en Proteus número de pines parte delantera

Figura 13. Diseño PCB parte trasera

Figura 14. PCB en 3D

Figura 15. Implementación final con placa de desarrollo

Después de un riguroso proceso de selección de materiales, comparación y finalmente implementación, se logra dar vida al dispositivo. Sin embargo, antes de lanzarlo con todas sus herramientas, es necesario realizar una prueba funcional para asegurarse de que funciona correctamente. En la Figura 16 se puede observar cómo se le empotra el dispositivo al chaleco de la mascota canina.

Figura 16. Dispositivo final incrustado en la mascota canina

6. RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

6.1. Primeras pruebas

En la implementación del primer prototipo Beta del proyecto, se logra instaurar el módulo Sim900, ideal para la detección de coordenadas captadas por el módulo GPS.

Para esto conecta el Sim900 al Arduino Uno y se monta un circuito en protoboard, donde se instaura un led, una resistencia y un pulsador que permita reiniciar el proceso de envío de mensajes en la SimCard del Sim900. Esto por medio de señal digital transmite la coordenada de la ubicación al otro dispositivo. Esta implementación se muestra en Figura 17.

En la segunda implementación, se desarrolla el circuito con los mismos materiales utilizados en la Figura 17, con la diferencia de que se organizan y se insertan en una placa de desarrollo con un microcontrolador ATmega 328, el cual se programa en un Arduino nano que reduce el tamaño del dispositivo. Este prototipo se aprecia en la Figura 18

Figura 17. Primera implementación del prototipo Beta

Figura 18. Segunda Implementación funcional con caja exterior

Para esta implementación se crea un estuche en material plástico que permite proteger los componentes y proporcionar las aberturas necesarias para los cables de conexión y la antena satelital del Sim900 incrustado, que cuenta con su abertura en la parte lateral para pulsar el botón de encendido y reinicio.

Al energizar este prototipo se hace uso de un cargador de 12 voltios a 1,5 amperios para sus pruebas funcionales de las

cuales Cabe destacar que la señal satelital ofrece una alta velocidad de recepción de datos del GPS, especialmente cuando se encuentra en cobertura junto con la SimCard del Sim900. Esto se traduce en una transmisión rápida y efectiva de mensajes de texto al dispositivo móvil del usuario

Programación aplicada al microcontrolador insertado en la palca de desarrollo, se utiliza lenguaje Arduino para programar los parámetros de coordenadas del GPS comunicado con el Sim900.

```
sim900_sim902  gps
10 {
11   char c = ss.read();
12   // Serial.write(c); // uncomment this line if you want to see the GPS data flowing
13   if (gps.encode(c)) // Did a new valid sentence come in?
14     NUEVO_DATOS = true;
15 }
16 }
17 }
18 if (!NUEVO_DATOS)
19 {
20   unsigned long age;
21   gps.f_get_position(&LATIITUD, &LONGIITUD, &age);
22   Serial.print("LAT=");
23   Serial.print(LATIITUD == TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE ? 0.0 : LATIITUD, 6);
24   Serial.print(" LON=");
25   Serial.print(LONGIITUD == TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE ? 0.0 : LONGIITUD, 6);
26 }
27 if (chars == 0)
28   Serial.println("*** No characters received from GPS: check wiring ***");
29 }
30 if (LATIITUD > 3.400693){
31   Serial.print("LATIITUD, & LONGIITUD");
32   envio_sms();
33   delay(10000);
34 }
35 }
36 }
```

Figura 19. Programación GPS

```
sim900_sim902  gps
13  ss.begin(9600);
14  Serial.println("Simple TinyGPS library v. 1.0");
15  Serial.println("By Mikal Hart");
16  Serial.println();
17 }
18 }
19 }
20 void loop() {
21   conectar_gps();
22 }
23 void envio_sms() {
24   Serial.println("Enviado sms...");
25   sim900.println("AT+CMGF=1"); // Establecer modo de envío de texto
26   delay(100);
27   sim900.println("AT+CMSS=1,\"871145734227\",1");
28   delay(100);
29   // Forming string to string(LATIITUD);
30 }
31 // gps_f_get_position(&LATIITUD, &LONGIITUD, &age);
32 sim900.println(LATIITUD == TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE ? 0.0 : LONGIITUD, 6);
33 delay(200);
34 sim900.println(LONGIITUD == TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE ? 0.0 : LONGIITUD, 6); // Contenido que llevara el sms
35 delay(500);
36 sim900.println("#char126");
37 }
```

Figura 20. Programación para el Sim900

Figura 21. Mensajes de la ubicación al celular

En esta parte se presentan con imágenes los mensajes que se transmiten una vez el GPS identifica la señal satelital con parámetros de altitud y longitud, enviándolos en forma de

sistema GSM al celular del usuario, así como se muestra en la Figura 21.

Figura 22. Mapa satelital de la ubicación en tiempo real

Una vez son enviados los parámetros estos se copian y se pegan en la aplicación de Google Maps dando efectivamente la Ubicación satelital exacta, así como en la

Figura 22

7. CONCLUSIONES

Como primera instancia, se concluye que la implementación directa de este dispositivo en algunas mascotas de propietarios en el municipio de Jamundí servirá para la seguridad integral de caninos perdidos, reduciendo la tasa de caninos callejeros e incentivando a los propietarios a tener un control responsable de su mascota. Por otro lado, se analiza que las necesidades de los usuarios escogidos suelen basarse más en el tamaño y funcionalidad del producto que en lo estético, concluyendo que entre más pequeño sea, más cómodo será para las mascotas.

Con base en el primer objetivo, se concluye que se realizaron varias metodologías para definir las necesidades del cliente, mediante entrevistas y un mapeo que se enfocó en plantear numerosas preguntas relacionadas con la vida cotidiana de las mascotas caninas. Teniendo en cuenta las necesidades del cliente, se optó por una función que permitiera la supervisión de su mascota canina, que fuera cómoda y que le permitiera saber su movilización dentro de la vivienda.

A partir del desarrollo del prototipo electrónico de Detección y Rastreo de Mascotas, se puede concluir que se ha logrado cumplir parte del segundo objetivo, que era desarrollar un sistema embebido para la localización de una mascota canina. Se ha creado un sistema de bajo costo que utiliza tecnología de conectividad móvil para transmitir información en todo el sistema y permitir la localización de las mascotas en caso de pérdida. Esto muestra el potencial de la tecnología para ayudar a resolver problemas cotidianos y mejorar la calidad de vida de las personas y sus mascotas.

La validación de la localización generada por el sistema embebido mediante pruebas de campo es un hito importante en el desarrollo del prototipo electrónico de Detección y Rastreo de Mascotas. Esta validación demuestra la capacidad del sistema para detectar y rastrear la ubicación de una mascota perdida en tiempo real. Además, las pruebas de campo permiten evaluar la efectividad y precisión del sistema en diferentes escenarios y condiciones ambientales. En consecuencia, la validación de la localización a través de pruebas de campo aumenta la confiabilidad del sistema y su capacidad para ayudar a las personas a encontrar a sus mascotas perdidas de manera rápida y efectiva.

REFERENCIAS

- Alberto. (14 de Agosto de 2023). *Historia de Jamundí*. Obtenido de Colombia descubre: <https://www.colombiadescubre.com/historia/historia-de-jamundi/>
- Arboleda, G. (1 de Mayo de 1959). Historia de Cali. Desde los orígenes de la ciudad hasta la expiración del período colonial. 39, 420. doi:<https://doi.org/10.1215/00182168-39.2.319>
- Association, T. P. (6 de Enero de 2018). *The Pitbull World Association*. Obtenido de IDENTIFICACIÓN DE MASCOTAS CUÁL ES EL IDEAL PARA SU MASCOTA ? : <https://thepitbullworldassociation.wordpress.com/2018/01/09/identificacion-de-mascotas-cual-es-el-ideal-para-su-mascota/>
- Casbas, M. (20 de Febrero de 2020). *TRAVELER*. Obtenido de traveler.es: <https://www.traveler.es/viajes-urbanos/articulos/mapa-perros-o-gatos-que-prefiere-cada-pais>
- designthinking*. (s.f.). Obtenido de designthinking : <https://designthinking.es/>
- Fundación-Affinity. (18 de Noviembre de 2022). *fundacion-affinity*. Obtenido de fundacion-affinity: <https://www.fundacion-affinity.org/perros-gatos-y-personas/busco-un-animales-compania/las-cifras-del-abandono-de-perros-y-gatos-aun>
- García, F. (14 de julio de 2020). *KAMEIN*. Obtenido de La metodología Design Thinking y la innovación: <https://kamein.com/2020/06/02/la-metodologia-design-thinking-y-la-innovacion/>
- Norte, I. v. (6 de marzo de 2022). *Ordenan Sacrificar a perros callejeros*. Obtenido de Cucuta, cundinamarca: <https://lavozdelnorte.com.co/ordenan-sacrificar-a-perros-callejeros/>
- Reyes, G. (12 de Octubre de 2020). *Psicología UANL*. Obtenido de Las mascotas y sus beneficios.: <https://psicologiauanl.wordpress.com/2020/10/12/las-mascotas-y-sus-beneficios/>
- Sanchez, D. (16 de Septiembre de 2022). *Mascotas Nacional Noticias*. Obtenido de Hbsnoticias: <https://www.hsbsnoticias.com/preocupante-cifra-de-mascotas-abandonadas-en-colombia/>